

Baisse des effectifs étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles en 2021-2022

Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) accueillent 83 400 étudiants à la rentrée 2021, un effectif en baisse par rapport à 2020 (-1,8 %), plus prononcée en 1^{ère} année (-2,5 %). Cette évolution suit la même tendance que celle du nombre de bacheliers généraux à la session de juin 2021. La diminution de la présence des femmes (-3,2 %) explique en grande partie cette évolution. Par ailleurs les formations de la filière économique sont les plus touchées (-4,5 %).

Le nombre d'étudiants inscrits en CPGE diminue, notamment les effectifs féminins

À la rentrée 2021, 83 400 étudiants sont inscrits en CPGE. Un effectif qui diminue de 1,8 % par rapport à la rentrée 2020 et touche les deux années de formation : -2,5 % en 1^{ère} année et -1,1 % en seconde année, mais de façon différente selon le sexe.

Cette évolution concerne essentiellement les étudiantes. En effet, leur effectif diminue quelle que soit l'année de formation : -3,4 % en première année et -2,9 % en seconde année pour une diminution globale de 3,2 % de leurs effectifs. Le nombre d'étudiants homme ne diminue, quant à lui, qu'en première année (-1,9 %) et reste stable en 2^{ème} année (0,2 %), pour une baisse globale de 0,8 %.

Effectifs par année de formation en 2021-2022

	Femmes	Hommes	Ensemble
1 ^{ère} année	17 484	23 660	41 144
Évolution depuis 2020, en %	-3,4	-1,9	-2,5
2 ^{ème} année	16 929	25 298	42 227
Évolution depuis 2020, en %	-2,9	0,2	-1,1
dont redoublements	2 373	4 218	6 591
Évolution depuis 2020, en %	-1,0	3,7	2,0
Ensemble	34 413	48 958	83 371
Évolution depuis 2020, en %	-3,2	-0,8	-1,8

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MENJS, système d'information de l'enseignement agricole du MAA.

Le nombre de redoublements en seconde année augmente lui de 2 % et concerne 6 600 étudiants. Cette hausse est due uniquement à celle du nombre d'hommes redoublants (+3,7 % pour 4 200 étudiants) puisque le nombre d'étudiantes diminue (-1 % pour 2 400 étudiantes).

Moins d'étudiantes en filières économiques

Des trois filières de CPGE, la filière littéraire est la seule dont le nombre d'étudiants accueillis est en légère hausse avec une évolution de +1,2 % de ses effectifs, pour atteindre 12 400 inscrits. Cette évolution masque néanmoins une

baisse de 1,2 % des effectifs féminins (8 800 femmes, 72 % des inscrits dans la filière) contrebalancée par une hausse de 7,6 % des effectifs masculins, qui atteignent 3 500 inscrits.

Effectifs et évolution des étudiants en CPGE par filière et par sexe en 2021-2022

	Femmes	Hommes	Ensemble
Filière scientifique	16 270	36 333	52 603
Évolution annuelle, en %	-1,2	-1,7	-1,5
% par rapport à l'effectif total	47,3	74,2	63,1
Filière économique	9 299	9 093	18 392
Évolution annuelle, en %	-8,1	-0,6	-4,5
% par rapport à l'effectif total	27,0	18,6	22,1
Filière littéraire	8 844	3 532	12 376
Évolution annuelle, en %	-1,2	7,6	1,2
% par rapport à l'effectif total	25,7	7,2	14,8
Ensemble	34 413	48 958	83 371
Évolution annuelle, en %	-3,2	-0,8	-1,8

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MENJS, système d'information de l'enseignement agricole du MAA.

La filière économique compte 18 400 étudiants, répartis équitablement entre femmes et hommes. Elle est celle dont la diminution relative des effectifs est la plus forte (-4,5 %). Cette évolution est due à la forte baisse du nombre de femmes inscrites (-822 étudiantes, soit -8,1 %) quand le nombre d'hommes inscrits (9 100) reste quasiment stable (-0,6 %).

Les effectifs de la filière scientifique diminuent quant à eux de 1,5 %. Cette filière compte 52 600 inscrits, dont sept sur dix sont des hommes. La baisse concerne aussi bien les femmes (-200 inscrites, soit -1,2 %) que les hommes (-600 inscrits, soit -1,7 %).

Le nombre de nouveaux entrants diminue à la rentrée 2021

À la rentrée 2021, 40 300 étudiants entrent pour la première fois en première année de CPGE. Cet effectif de nouveaux entrants diminue ainsi de 3 %, baisse un peu plus

élevée que celle du nombre de bacheliers généraux à la session de juin 2021 (-2,3 %).

La filière scientifique accueille un peu moins de deux tiers des nouveaux entrants en CPGE (62 %) avec 25 100 étudiants, effectif en baisse de 1,4 % par rapport à la rentrée précédente. La filière économique représente environ 22 % des nouveaux entrants en CPGE (8 800 personnes). Elle connaît ainsi une diminution de 10 % de ses effectifs. La filière littéraire, avec 6 400 étudiants, compte 16 % de l'ensemble de nouveaux inscrits en CPGE, effectif en hausse de 2,2 %.

Origine des nouveaux entrants en 2021-2022

	Filière scientifique	Filière économique	Filière littéraire	Total CPGE
Bacheliers généraux	92,6	85,0	97,5	91,7
Bacheliers technologiques	5,6	12,2	0,2	6,2
Bacheliers professionnels	0,2	0,5	0,0	0,2
Autres origines (1)	1,6	2,3	2,3	1,9
Ensemble	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectifs d'entrants 2020	25 077	8 729	6 445	40 251
Évolution annuelle en %	-1,4	-10,4	2,2	-3,0

(1) Université, IUT, vie active, étudiants étrangers et autres.

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MENJS, système d'information de l'enseignement agricole du MAA.

Quelle que soit la filière considérée, les néo-bacheliers généraux sont largement majoritaires : 85 % des nouveaux inscrits en filière économique, 93 % en filière scientifique et 98 % en filière littéraire.

Les néo-bacheliers technologiques composent 12 % de l'effectif des nouveaux entrants en filière économique et 6 % en filière scientifique. Ils sont en revanche quasi-absents de la filière littéraire (0,2 %).

Quant aux néo-bacheliers professionnels, leur part est inférieure à 1 % quelle que soit la filière considérée.

Les établissements privés sous tutelle du MENJS/MESRI sont les plus concernés par la baisse d'effectifs

Les établissements sous tutelle du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS) et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI) comptent 81 500 étudiants en CPGE à la rentrée 2021, soit 98 % des effectifs totaux en CPGE. Un effectif en baisse de 1,8 % par rapport à la rentrée 2020.

Effectifs selon le ministère de tutelle en 2021-2022

	MENJS ET MESRI	Autres ministères	Total CPGE
Public	68 269	1 823	70 092
dont femmes	28 702	778	29 480
Privé	13 279	0	13 279
dont femmes	4 933	0	4 933
Ensemble	81 548	1 823	83 371
dont femmes	33 635	778	34 413
dont femmes, en %	41,2	42,7	41,3

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MENJS, système d'information de l'enseignement agricole du MAA.

Cette évolution est plus forte pour les établissements privés (-4,4 %), qui perdent 850 étudiants, que pour les établissements publics (-1,2 %) qui en perdent 620. En revanche l'évolution du nombre d'étudiantes est similaire. Leur effectif diminue en effet de 3,2 % dans le public et de 3,5 % dans le secteur privé.

Seuls les effectifs en Ile-de-France restent stables

Avec 26 208 inscrits étudiants en CPGE à la rentrée 2021, l'effectif en Ile-de-France reste stable (+0,2 %). En revanche les autres capitales régionales métropolitaines (24 400 étudiants) et le reste de la France (32 800 étudiants) voient leurs effectifs diminuer cette année de respectivement 2,3 % et 2,9 %.

Dans les filières scientifiques, la part des femmes est sensiblement moins importante en Ile-de-France et dans les capitales régionales que dans le reste de la France, la situation est inverse pour les filières économiques.

Répartition géographique des effectifs en 2021-2022

	Filière scientifique	Filière économique	Filière littéraire	Ensemble
Paris - Ile-de-France	15 069	6 778	4 361	26 208
% dans la filière	28,6	36,9	35,2	31,4
Part des femmes	9,2	18,7	24,8	13,6
Autres capitales régionales métropolitaines	14 764	5 727	3 914	24 405
% dans la filière	28,1	31,1	31,6	29,3
Part des femmes	8,9	16,5	23,0	12,7
Reste de la France	22 770	5 887	4 101	32 758
% dans la filière	43,3	32,0	33,2	39,3
Part des femmes	12,8	15,3	23,6	14,9
Ensemble	52 603	18 392	12 376	83 371

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MENJS, système d'information de l'enseignement agricole du MAA.

Cédric MAMARI
MESRI-SIES

Champ : France métropolitaine + DROM, établissements publics et privés sous ou hors contrat, étudiants sous statut scolaire

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information Scolarité et Scolege du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, système d'information de l'enseignement agricole du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Les établissements du champ de l'étude

Les établissements, qu'ils soient publics ou privés (sous ou hors contrat), sont recensés.

Dans le système d'information du MENJS, les établissements privés sous contrat sont totalement couverts ; les établissements hors contrat ne le sont que partiellement.

MESRI : Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

MENJS : Ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des sports

MAA : Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation